

$$A^T =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0.036	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071

$$u^T =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0.005	0.022	0.052	0.098	0.162	0.246	0.356	0.495	0.669

$$ua^T =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0.071	0.141	0.209	0.274	0.335	0.391	0.441	0.485	0.523

Dasturlarning natijasidan ko`rinib turibdiki dastur aniq va natijalari yaqinroq chiqa o`ylagan maqsadga erishish mumkinligini ko`rsak bo`ladi. Integral tenglamalar nazariyasi matematikaning eng rivojlangan sohalaridan biri bo`lib, fan va texnikaning rivojlanishida katta rol o`ynaydi. Bunda Vol'terra tenglamalari muhim o`rin egallaydi. Hayotda har bir masalani yechganda turlicha natija grafiklarini turli ko`rinishga ega ekanligi bilinadi. Biz o`ylagan dasturga ega bo`ldik.

ADABIYOTLAR:

1. Бахвалов Н.С. Численные методы. - М.:Наука, 1973-Т. 1-632 с.
2. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений - М.: Физматгиз, 1966-Т1,2.
3. Годунов С.К. Рябенский Р.С. Разностные схемы-М.: Наука, 1977.
4. Дьяченко В.Ф. Основные понятия выч.-ной математики М.:Наука, 1977.
5. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И. , Мирошниченко В.А Методы сплайн функций М.:Наука, 1980.350 с.
6. Samatov, B. T., M. A. Horilov, and S. N. Inomiddinov. "Differential LG-Game with "Life-Line"." ББК 22.251 я431+ 95.4 М341 (2019): 109
7. Samatov, B. T., Inomiddinov, S. N., & Umaraliev, N. T. (2020). DIFFERENTIAL GAMES OF THE SECOND ORDER WITH INTEGRAL CONSTRAINTS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(3), 8-14.